

КАСБ-ҲУНАР ВА МАИШИЙ ҲАЁТГА ОИД ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ СОТСИОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Омонулла Байжигитов

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат
ўзбек тили ва адабиёти университети мустақил тадқиқотчиси

Е-почта omonullabayjigitov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385056>

Аннотатсия: Ушбу мақолада ўзбек халқининг неча асрлар давомида шаклланган касб-кори, ижтимоий маданияти, маиший ҳаёти, турмуш тарзи билан алоқадорликда шаклланган ўзбек тилидаги фразеологик бирликлар сотсиолингвистик жиҳатдан таҳлил қилинади. Ушбу мақолада юқоридаги мазмуний туркумга тегишли уй-рўзғор буюмлари, пазандачилик, деҳқончилик ва касб-корга оид тематик гуруҳ фразеологизмлари тавсифланади.

Abstract: In this article, phraseological units in the Uzbek language, formed in connection with the profession, social culture, household life, and lifestyle of the Uzbek people, formed over several centuries, are analyzed from a sociolinguistic point of view. This article describes the thematic group phraseology of household items, cooking, farming and professions belonging to the above content category.

Аннотация: В данной статье с социолингвистической точки зрения анализируются фразеологические единицы в узбекском языке, формировавшиеся в связи с профессией, социальной культурой, бытом, образом жизни узбекского народа, формировавшиеся на протяжении нескольких столетий. В данной статье описывается фразеология тематической группы, связанной с предметами быта, кулинарией, сельским хозяйством и профессией, относящейся к вышеуказанной содержательной категории.

Уй-рўзғор буюмлари асосида шаклланган фразеологизмлар

Бу фразеологизмлар кундалик турмушда қўлланадиган уй-рўзғор буюмлари номларининг мантиқий асосидан келиб чиқиб умумлашади ва умумтил миқёсида воқе бўлади. Мисол учун: пўстагини қоқмоқ, юмшоқ супурги бўлмоқ, чиғириқдан ўтмоқ, кўрпа-ёстиқ қилиб ётмоқ, чироғини ёқмоқ, ўзини тарозига солмоқ, косасининг таги оқармоқ, ёстиғини қуритмоқ, пичоққа илинадиган, куракка турмайдиган, юмалоқ-ёстиқ қилиб, баланд охурдан ем емоқ, супраси қуруқ, ола хуржун елкасига тушмоқ, ичига чироқ ёқса ҳам ёрмайди, аравани қуруқ олиб қочмоқ,

ипидан игнасигача билмоқ, кўрпага қараб оёқ узатмоқ, бир ёстиққа бош қўймоқ, оёғига болта урмоқ, , аравани тенг тортмоқ кабилар .

Бу фразеологизмлардан айримларининг ишлатилиш ҳолатларини мисоллар билан кўриб чиқамиз. Ҳали ҳам соддасиз, Қўчқоров, шунча чиғириқдан ўтиб ҳам пишмабсиз. (Шухрат). Кейин бошини иккита қилиб қўйсам, дадаси билан менинг чироғимни ёқиб ўтирса дейман, холос, дейди бечора (Ҳ.Назир). Келтирилган “чироғимни ёқиб ўтирмоқ” фраземаси “вафот этган кишининг номини абадий қилмоқ, уй юмушларини давом эттирмоқ, уйга, рўзғорда қўлланадиган воқеликни образли гавдалантиришга сабаб бўлади. Аравага халқимизнинг оғирини енгил қиладиган восита сифатида қараб келинади. Шу сабабли арава сўзи билан боғлиқ ибораларга дуч келамиз. Аравани тенг тортмоқ ибораси тенг, баравар ишлаш ёки ҳаммасини бирдай кўрмоқ маъноларини ифодалайди. Фраземанинг маъноларида ҳам ўзбек халқига хос қараш, яъни адолатлилик ўз ифодасини топган.

Пазандачиликка боғлиқлиги жиҳатидан юзага келган ўзига хос фразеологизмлар

Ўзбек тилининг лексик таркибида пазандачиликка оид лексемалар ўзига хос ўрин эгаллайди. Дастлаб шуни қайд этиш керакки, пазандачилик билан алоқадор хилма-хил фразеологизмлар шу касб билан шуғулланадиган кишиларнинг иш жараёни, қолаверса, улар томонидан тайёрланган таомларнинг у ёки бу хусусиятлари муайян образларнинг шаклланишига асос бўлган. Мана шу образлиликка боғлиқ ҳолда кўплаб миллийликка хос фразеологизмлар вужудга келган. Масалан, зуваласи пишиқ фраземаси хамир қориш билан боғлиқ воқеликни образли ифодалаш асосида шаклланади. Хамир қанчалик кўп қорилса, ишлов берилса, у шунчалик сифатли, хамирдан олинган зувалалар эса пишиқ бўлади. Шу воқелик асносида кишиларга нисбатан “чиниққан” кўчма маъноси вужудга келган. Бундай фразеологизмларни кўплаб ишлатишимиз мумкин. Жумладан, маслаҳат оши қилмоқ, тайёр ошга баковул бўлмоқ, чучварани хом санамоқ, аталанинг ичидан суяк чиқмоқ, супрадаги унга қарамай тандирга ўт қаламоқ, чўмичида ўйнамоқ, тахта-ўқлоғини йиғиштирмоқ, элакдан ўтказмоқ, оғзида қатиқ ивитмоқ, ўғзига толқон солмоқ, арзоннинг шўрваси татимас, қўли ширин, қулоғига лағмон илмоқ, айрони ачимайди... .

Бу фразеологизмларнинг барчасининг ядросида менталликни акс эттирадиган компонентлар мавжуд. Қадимдан ота-боболаримиз бирор иш

ёки тўй-томоша қиладиган бўлса, эл-у халқ билан кенгашиб, масалаҳат оши қилиб чақирган. Ёки “айрони ачимаиди” фразеологизмига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, миллий ичимлик компонент сифатида қатнашмоқда. “Тахта-ўқлоғини йиғиштирмақ” фраземаси, бизга маълумки, туркий халқлар жумладан, ўзбекларда ҳам хамирдан тайёрланган таомлар севимли таом сифатида қадрланади ва кўп истеъмол қилинади. Хамир овқатлар тахта-ўқлоғи ёрдамида тайёрланади. Шу сабабли бу фраземага ҳам миллий менталитетни ифодаловчи ибора сифатида қарасак, ноўрин бўлмайди.

Деҳқончиликка боғлиқлиги жиҳатидан юзага келган фразеологизмлар Ўзбек халқи азалдан деҳқончилик билан шуғулланиб келган. Шуни айтиш жоизки, деҳқончилик дейилганда, қишлоқ хўжалигининг ерга экин экиб етиштирадиган соҳаси тушунилади. Демак, деҳқончилик фаолияти ва етиштиларадиган маҳсулотлари ҳам ҳар хил бўлади. Бундай ҳолат, албатта, халқларнинг тушунчаси ва ишлатилиши мумкин бўлган фраземаларида турли компонентларни юзага чиқаради. Мисол учун: хирмон кўтармоқ, арпасини хом ўрмоқ, ўтганнинг ўроғини, кетганнинг кетмонини олмоқ, қовун тушуриб қўймоқ, тарвузи қўлтиғидан тушмоқ, кўп қовун пишиғи ўтмоқ, данагидан мағзи, қўйинини пуч ёнғоқ билан тўлдирмоқ каби кўплаб фразеологизмларни келтиришимиз мумкин. Бу фразеологизмларининг барчасида ўзига хослик акс этиб турибди. Уларнинг айримларини таҳлилга тортадиган бўлсак, ўзбек халқи азалдан эртанги кунини ўйлаб иш тутган. Шу боис барча маҳсулотларини бир жойга тўплаб, захира сифатида сақлаганлар. Бу аснода “хирмон қилмоқ” ибораси юзага келган.

Касб-корликка боғлиқлиги жиҳатдан юзага келган фразеологизмлар Ўзбек халқи деҳқончилик, чорвачилик билан биргаликда муайян шарт-шароитлар тақозоси ила қосибчилик, тикувчилик, тўқувчилик, дурадгорлик билан ҳам шуғулланиб келганлар. Шу сабабли кам миқдорда бўлса-да, бу касбларга боғлиқлиги жиҳатидан юзага келган фразеологизмлар мавжуд.

Мазкур доирада шаклланган фразеологизмларнинг асосини маълум касб-кордан олинган воқелик ва шу воқеликнинг образли ифодаси ташкил этади. Масалан, калаванинг учини топмоқ, калаванинг учини йўқотмоқ каби фраземалари тўқувчилик билан боғлиқ воқеликни образли ифодалаш асносида юзага келган. Бўйига қараб тўн бичмоқ, каштаси келишган, бўзчининг моқисидай каби иборалар тикувчилик билан

алоқадор воқеликни образли гавдалантирган бўлса, теша тегмаган, ғишт қолипдан кўчган иборалар дурадгорлик жараёнлар билан боғлиқ фразеологизмларни юзага келтирган.

Муסיқачиликка боғлиқлиги жиҳатидан юзага келган фразеологизмлар Бизнинг аждодларимиз куй-қўшиқни жуда яхши кўриб, ардоқлаб келганлар. Шунинг учун ҳам ўзларининг миллий чолғу асбобларига эга бўлганлар. Мана шундай миллий чолғу асбоблари воқелиги асосида ўзига хос фразеологизмлар шаклланган. Жумладан: ноғорасига ўйнамоқ, дўмбира қилмоқ, дўмбира чертиб юрмоқ, тўйдан олдин ноғора чертмоқ,чилдирмасига ўйнамоқ, хўкизнинг қулоғига танбур чертмоқ каби бир қанча фразеологизмлар фикримизни исботлайди.

Мактаб-маорифга боғлиқлиги жиҳатидан юзага келган фразеологизмлар Бу жараён асносида шаклланган фразеологизмлар унчалик кўп бўлмаса-да, менталликни ифодаловчи фраземалар кўзга ташланиб туради. Мисол учун, алифни калтак деёлмаслик, мадраса тупроғини яламоқ, аввал мутолаа, кейин мунозара, мадраса кўрган, қофияси келганда, қорнини ёрса, алиф чиқмайди кабилар.

Бундан кўринадики, фразеологизмлар қайси доирада юзага келмасин, келтирилган барча мисолларнинг марказида турувчи компонентлар менталликни ифодаловчи эталон сифатида қаралади. Чунки халқ мавжуд экан, унинг ўзига хос урф-одати, дунёқараши, турмуш тарзи, воқелик жараёнлари бир-бирларига айнан ўхшамайди. Шу сабабли фразеологизмларни халқларнинг социоллингвистик хусусиятларини кўрсатувчи birlik сифатида қарашимиз ҳамда ўрганишимиз ҳеч қандай хатоликларга олиб келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II жилд.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати.- Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
3. Маҳмудов Н., Одилов Й. Сўз маъно тараққиётида зиддият. Ўзбек тили энатиосемик сўзларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Академнашр, 2014.
4. Ҳакимов Қ. Ўзбек тилидаги содда гап қолипли фразеологизмларнинг зарурий бирикувчанлиги. НДА. – Тошкент: 1994.

